

Riemann's Hypothesis. This is why it is true.

Dante Servi

Abstract

This is the review [v4]. I added 4+4 pages to describe a completely new "third characteristic" of the Riemann's zeta(s) function; I believe that the title is now truly respected.

For some (probably infinite) values of (s) the function zeta(s) converges on the zero of the complex plane; Riemann called them "non-trivial zeros" and assumed that in all these values of (s) the real part is 1/2.

I used a graphical approach to study the first (but sufficient) values generated by the zeta(s) function in the classic version; I also divided the zeta(s) function into its three parts by comparing the results.

From the obtained values I have realized on the complex plane of the funicular polygons; in these funicular polygons I have identified three characteristics that indicate with certainty that Riemann's hypothesis is true.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

I begin by presenting an image in which thirty vectors are shown; starting from the origin of the complex plane each (except for n=1) ends in a different point of the plane, resulting from $1/n^s$.

The values of (n) range from 1 to 10, for the values of (s) I have chosen these three values $s=1/3+i$, $s=1/2+i$ and $s=2/3+i$; I therefore only changed the real part by choosing 1/3 as the representative of the values between 0 and 1/2 and 2/3 as the representative of those between 1/2 and 1.

The following image serves to highlight the first two characteristics that together make the value 1/2 for the real part of (s) indispensable for the convergence of the zeta(s) function in the origin of the complex plane.

1. The length (ρ) of the vectors is defined by the value of the real part in combination with the value of (n); **starting from $\rho=1$ this value decreases more or less quickly as a function of the value of the real part of (s)**; for example if the value of the real part of (s) is 1/3 $\rho=1/\text{cubic root}(n)$, if it is 1/2 if it is $\rho=1/\text{square root}(n)$, if it is 2/3 if it is $\rho=1/\text{cubic root}(n^2)$.
2. The angle (θ) that each vector forms with the real axis is defined by (s) in combination with (n); however it can be noted that the real part of (s) has no influence. It is not represented in the image, but if, for example, I double the value of the (i) coefficient it doubles the value of (θ). **The important feature is that two or more vectors are certainly parallel (with (n) being equal) if in (s) only the real part is different.**

The three polygonals indicated with the different values of (s) try to better highlight the lengths of the various vectors which are: green those deriving from $1/n^{(2/3+i)}$, brown those deriving from $1/n^{(1/2+i)}$ and red those deriving from $1/n^{(1/3+i)}$.

So the first two characteristics that I have identified are:

1. Starting from $n = 2$, the length (ρ) of the vectors for which the real part is $1/2$ is always (with the same (n)) intermediate with respect to the vectors with part real of (s) lower and upper.
2. With the same (n) and the value of the imaginary part of (s) the vectors are always parallel.

These two characteristics together represent a strong bond, but not yet sufficient; it must be shown that only the "funicular polygons" composed of vectors of length deriving from the real part $1/2$ can converge on the origin of the complex plane.

After the introduction of the first two features made using vectors starting at the origin of the plane, I continue using almost exclusively the funicular polygons; explaining first how I got them.

With a first vector I connect the origin of the plane with the point resulting from the zeta(s) function for $n=1$, with other vectors I connect the previous point with the point resulting from the next value of (n).

In the image, just below the classic version of the zeta(s) function, I have inserted a customization of the $\text{sum}(X=a,b,\text{expr},\{x=0\})$ function of PARI/GP with which I get the values of the (Z) points from $n=1$ to $n=f$; incrementing (f) to each (Z).

That these are funicular polygons, there can be no doubt since, by joining the origin with any of these points with a vector, I obtain the resultant of the sum up to that value of (n).

With this image I wanted to show the path of three funicular polygons obtained by changing only the real part of (s), the imaginary part is known to belong to the first value of (s) that converges the zeta(s) function on the origin.

The image also shows that contrary to what I illustrated in the previous one, the vectors in the same position (same value of (n)) are not parallel. However, this is not a denial, the $(2^{1-s} - 1)$ part of the zeta(s) function intervenes only after the summation has been completed and therefore after the funicular polygon is completed.

The $(2^{1-s} - 1)$ part of the zeta(s) function enlarges or reduces and rotates (all with respect to the origin of the plane) the funicular polygon obtained with the summation; the result depends on the value of (s).

The following image (in which the points of convergence are close to the origin of the plane, as were those of the previous image) shows a path that in the initial part is decidedly different from that seen in the previous one. As the value of the imaginary part of (s) increases, the number of vectors in the first part of the funicular polygon tends to increase; that part of the path that serves to prepare the final part of the same.

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

- - - Start of revision [v4] - - -

In previous revisions I had used the following image to introduce what (with a forcing) I had defined the third characteristic of the zeta(s) function; in fact, the image shows what is happening but does not explain why.

The third characteristic (which I describe below) implies more than one valid reason why the convergence of funicular polygons on the origin of the complex plane is only possible if the real part of (s) is 1/2.

I describe third characteristic using the "base" version of the Riemann's zeta(s) function.

Due to a mechanism that I describe later, the funicular polygon draws one or more polygonalspirals that I have decided to call "pseudo-clothoids".

Even if they are easily recognizable, only after a value of the imaginary part of (s) higher than 50i (for the "basic" version of zeta(s)), one is already present from values lower than 14.135...i.

The third characteristic consists of the distance (r) concerning the "pseudo-clothoid" whose point (C) coincides with the point (which I will call (Of)) of convergence/divergence of the funicular polygon; see Note (1).

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$$

- If the real part of (s) is equal to 1/2, the distance (r) is equal to 1 regardless of the value of the imaginary part of (s) and the position of the point (Of) in the complex plane.
- If the real part of (s) is less than 1/2, the distance (r) clearly increases as the value of the imaginary part of (s) increases, regardless of the position of the point (Of) in the complex plane.
- If the real part of (s) is greater than 1/2, the distance (r) clearly decreases with the increase in the value of the imaginary part of (s), regardless of the position of the point (Of) in the complex plane.

Note (1): The "basic" version of the Riemann's zeta(s) function produces a funicular polygon which at the end draws a spiral diverging to infinity; this spiral has an origin which coincides with the point (Of).

The direct consequence of third characteristic, is that whatever was the path of the funicular polygon that converges on the origin of the complex plane, the point (D) of the last "pseudo-clothoid" lies on a circumference with radius $r=1$; only if the real part of (s) is $1/2$.

- If it is less than $1/2$, the point (D) of the last "pseudo-clothoid" (assuming a convergence on the origin of the complex plane) should be found on a (unlikely) spiral having the same origin.
- If it is greater than $1/2$, the point (D) of the last "pseudo-clothoid" (assuming a convergence on the origin of the complex plane) should be found on a (unlikely) spiral having the same origin.

With that, I think I may have produced graphical proof that the Riemann's zeta(s) function is true; but if that's not enough, I have further arguments (related to the same feature).

The following image proposes the comparison of the length of the first 7 vectors, with the distance (r) relative to the last 7 "pseudo-clothoids", taken from a funicular polygon; it is crucial to note that the real part of (s) is $1/2$.

The points (C) and (D) of the "pseudo-clothoids" as well as the segments have been aligned by me to facilitate comparison.

For completeness of information, the values of (r) relating to "pseudo-clothoids" that converge in (Of), for values of (s) in which only the real part changes (therefore the imaginary part remains 5000.234317...i) are:

$R=3.04\dots$ if the real part of (s) is $1/3$.

$R=0.33\dots$ if the real part of (s) is $2/3$.

The following image uses two copies of the funicular polygon from which the vectors and the "pseudo-clothoids" used in the previous image have been obtained.

On the left I have highlighted the first seven vectors, on the right the same vectors have been (en bloc) adequately rotated and then mirrored (or if you prefer overturned), using the first vector as the mirroring axis (overturning).

I think it is evident in the funicular polygon on the right, the correspondence of the vectors with the path of the seven "pseudo-clothoids"; this is also possible only if the real part of (s) is $1/2$.

How the "pseudo-clothoids" are formed.

If the imaginary part of (s) is positive, the "pseudo-clothoids" diverge from (D) clockwise and converge on (C) counterclockwise; the value of (θ) increases clockwise, so it is the direction of divergence that agrees with the direction of (θ).

The beginning of the formation of a "pseudo-clothoid" occurs in a neutral or convergence situation of the funicular polygon with respect to the point destined to become (D).

It occurs when the difference between the values of (θ) of two consecutive vectors approaches 180° enough to make the side (from left to right) of the position of point (C) change with respect to the direction of the vector; the point from (C) becomes (D) and divergence begins.

The abandonment of point (D) as a reference point occurs when the difference between the values of (θ) of two consecutive vectors becomes negative; point (D) is abandoned and the reference point becomes the new point (C).

The formation of "pseudo-clothoids" ends when (after the last change from (C) to (D)), the difference between the values of (θ) of two consecutive vectors continues to remain positive; point (D) becomes point (Of).

For this image I used the fifth "pseudo-clothoid" starting from (Of); in the two previous images.

The two vectors dashed in red belong to the previous and following "pseudo-clothoids"; the two enlargements want to show the inversion of the side where points (D) and (C) are located with respect to the direction of the vectors.

Below I have entered the values of (n) and of $\theta(n+1) - \theta(n)$ (in decimal degrees and removed the multiples of 360°) referring to the 32 vectors belonging to the "pseudo-clothoid" to which I added the previous and the next vector.

n=144	$\theta(n+1) - \theta(n) = 182,6537^\circ$	n=155	$\theta(n+1) - \theta(n) = 42,4007^\circ$	n=166	$\theta(n+1) - \theta(n) = -79,3202^\circ$
n=145	$\theta(n+1) - \theta(n) = 169,0272^\circ$	n=156	$\theta(n+1) - \theta(n) = 30,6281^\circ$	n=167	$\theta(n+1) - \theta(n) = -89,5930^\circ$
n=146	$\theta(n+1) - \theta(n) = 155,5866^\circ$	n=157	$\theta(n+1) - \theta(n) = 19,0050^\circ$	n=168	$\theta(n+1) - \theta(n) = -99,7438^\circ$
n=147	$\theta(n+1) - \theta(n) = 142,3283^\circ$	n=158	$\theta(n+1) - \theta(n) = 7,5285^\circ$	n=169	$\theta(n+1) - \theta(n) = -109,7749^\circ$
n=148	$\theta(n+1) - \theta(n) = 129,2485^\circ$	n=159	$\theta(n+1) - \theta(n) = -3,8040^\circ$	n=170	$\theta(n+1) - \theta(n) = -119,6883^\circ$
n=149	$\theta(n+1) - \theta(n) = 116,3438^\circ$	n=160	$\theta(n+1) - \theta(n) = -14,9953^\circ$	n=171	$\theta(n+1) - \theta(n) = -129,4861^\circ$
n=150	$\theta(n+1) - \theta(n) = 103,6105^\circ$	n=161	$\theta(n+1) - \theta(n) = -26,0481^\circ$	n=172	$\theta(n+1) - \theta(n) = -139,1703^\circ$
n=151	$\theta(n+1) - \theta(n) = 91,0453^\circ$	n=162	$\theta(n+1) - \theta(n) = -36,9648^\circ$	n=173	$\theta(n+1) - \theta(n) = -148,7428^\circ$
n=152	$\theta(n+1) - \theta(n) = 78,6449^\circ$	n=163	$\theta(n+1) - \theta(n) = -47,7479^\circ$	n=174	$\theta(n+1) - \theta(n) = -158,2057^\circ$
n=153	$\theta(n+1) - \theta(n) = 66,4061^\circ$	n=164	$\theta(n+1) - \theta(n) = -58,4000^\circ$	n=175	$\theta(n+1) - \theta(n) = -167,5607^\circ$
n=154	$\theta(n+1) - \theta(n) = 54,3257^\circ$	n=165	$\theta(n+1) - \theta(n) = -68,9233^\circ$	n=176	$\theta(n+1) - \theta(n) = -176,8097^\circ$

The following image, with three examples concerning "pseudo-clothoids" converging on (Of) (only for one of them (Of) coincides with the origin of the complex plane), wants to show that $r=1$ (if the real part of (s) is equal to $1/2$) even when the funicular polygon converges in a different point from the origin of the complex plane.

It also wants to show that thanks to what I learned about "pseudo-clothoids", I was able (and therefore it is possible, given the value of the imaginary part of (s)) to calculate the values of (n) corresponding to vectors, which are in the three characteristic points of "pseudo-clothoid", having the point (C) coinciding with (Of).

The third characteristic point (of which I had not yet spoken) I call it (M), and it is the final point of the last vector that diverges from the point (D); as a consequence of the first two characteristics, the value of (n) calculated as explained below, holds for any value of the real part of (s). Obviously the next vector is the first to converge on point (C).

The point (M) is not exactly halfway between the two points (C) and (D) but belongs to the vector intercepted by a circle with center in (C) or in (D) and radius equal to half the distance (r).

The real part of (s) shows its effect in the value of the radius ($r/2$) of the circumference that intercepts it.

- To find the value of (n) relative to point (M), just divide the coefficient of the imaginary part of (s) by 2n. The integer closest to the calculation result indicates the value of (n) and indirectly the position of (M).
- To find the value of (n) that identifies a vector close to the one from which the divergence from point (D) began, just divide the coefficient of the imaginary part of (s) by 9.42345... This constant is to be further verified and improved could allow to identify the value of (n), from which the divergence from point (D) began. For me it was enough to have a reference, to choose the initial and final value of (f) and to be able to trace the vectors that interested me.
- To find the value of (n), which identifies a vector belonging to the convergence zone (near point (C)), just divide the coefficient of the imaginary part of (s) by 5.2946... This constant must also be recalculated, as a function of the desired result and improved it could allow to find the value of (n), from which the funicular polygon diverges again.

For each of the three examples I have therefore obtained three groups of 200 vectors, the relative values of (f) are indicated in the image.

I point out that the "pseudo-clothoids" that in the image complete the paths, I have borrowed from the funicular polygon resulting from: $Z(f,s)=\sum(n=1,f,1/n^s)$ with $s=1/2+1122.4586213568805122541328544238161i$

I go back to the previous image for a moment to point out that the value $n=159$ can be obtained by dividing by 5 the result of the calculation with which the point (M) of the "pseudo-clothoid" was found convergent in (Of); I remember that 5 corresponds to the position of the "pseudo-clothoid" (starting from the left) in the image in which I have aligned them.

At the moment I have nothing else to report regarding the third characteristic and the "pseudo-clothoids" which require to use the "base" version of the Riemann's zeta(s) function.

I therefore want to show an image, which I obtained with the same (s) values as the previous image, using the version that I call "intermediate" of the Riemann's zeta(s) function.

The "intermediate" version does not generate the rotation and final enlargement/reduction of the funicular polygon with respect to the origin of the complex plane (generated by the classic version); this involves a different position of those points (Of) that do not occur on the origin of the complex plane.

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$$

$$s = 1/2 + 2000000.41073273213014316802919i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$$

$$s = 1/2 + 1000001.8122521847333810134544111i$$

$$Z = 1.017 + 0.118...i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$$

$$s = 1/2 + 1586326.0496395178333696890310008333836i$$

It can be seen immediately that the radius $r=1$ has become the square root of 2, consequently the radius $r=0.5$ has become half the square root of 2.

This makes me think that the radius $r=1$ could come from the root square of 1.

To find the value of (n) relative to point (M) , in this case it is necessary to divide by n the coefficient of the imaginary part of (s) .

I conclude this revision [v4] with the two functions that link (ρ) and (θ) to (n) .

If (nr) is the numerator of the real part of (s) and (dr) is its denominator; the length (ρ) of the vectors of the funicular polygons is linked to (n) by the following function.

$$\rho(n) = \frac{1}{dr \sqrt{n^{nr}}}$$

Given the coefficient (b) of the imaginary part of (s) , the angle (θ) that each vector forms with the real axis is related to (n) by the following function.

$$\theta(n) = b \cdot \log(n) \quad (\text{radians})$$

Notes:

- It is understood that (n) is the value that (in $\zeta(s)$) determines the point (z) of arrival of the vector to which $\rho(n)$ and $\theta(n)$ refer.
- $\log(n)$ is the natural logarithm of (n) .
- If (b) is positive, the growth of (θ) is hourly.

Considerations.

- The real part of (s) determines how the length of the vectors varies.
- The natural logarithm of (n) produces an initial rapid increase of (θ) and then becomes less and less noticeable.
- The coefficient (b) of the imaginary part of (s) seems to have the only effect of increasing (θ) for the same (n) .

Thanks to the Riemann's zeta(s) function, the coefficient (b) has two effects.

- Determine how many "pseudo-clothoids" will be present in the funicular polygon.
- Determines the angle (θ) of the first vectors and consequently those that will be the angles between the subsequent "pseudo-clothoids"; then it determines (together with (ρ)) both the length of the funicular polygon and its path.

- - - End of the review [v4] and return to the previous one, from the point of interruption. - - -

However, I must provide the images I promised, but I will also provide others as I wish to describe two other peculiarities of the zeta(s) function that I have discovered; the next images each occupy a page and I have collected them at the end of this article.

- On page 19 of 23 nine funicular polygons are represented, mainly depending on the values of the imaginary part of (s), the points of convergence occur in three different areas of the plane; for each of these areas I have entered the three funicular polygons resulting from the usual three values of the real part of (s) that I am using.

It can be noted that when the zones are close the funicular polygons are similar but also with the same real part of (s) if the imaginary part changes they are not and cannot be the same; not even in the final part of the route.

In all the cases that I have studied, (after an initial part that serves as a "settlement") the funicular polygons draw a converging polygonal spiral; **the origin of the spiral rightly coincides with the point of convergence.**

To verify and show that (despite appearances) they are polygonal spirals, I use my own graphic method.

The method consists in rotating all the vectors one by one, centered at the point of convergence, so that their starting point coincides with a horizontal segment.

The aforementioned horizontal segment begins at the point of convergence; if the result is a regular arrangement of the vectors that suggests some rule, then it is a spiral whether it converges towards its origin or moves away from it. This only works if the center of rotation is the origin of the spiral.

I specified that it is also valid in the case that the polygonal spiral (drawn from the funicular polygon) moves away from its origin (in this case I call it the divergence point) as I have verified (see image on page 13 of 15) that the funicular polygons obtained from the simple sum of $1/n^s$ they diverge by tracing a polygonal spiral that diverges (in the opposite direction to those that converge) having as its origin (point of divergence) the same point of convergence obtained with the classic version of the zeta(s) function for the same value of (s).

- On page 20 of 23 there are six other funicular polygons that converge at points on the plane other than its origin. The relationship between the distances from the origin of the points of convergence resulting from the two values of the imaginary part of (s), did not allow adequate layout; I scaled the three funicular polygons with the points of convergence farthest from the origin 1:5. For the rest, what I wrote for the image on page 11 of 15 is valid.
- On page 21 of 23 is represented the comparison of funicular polygons obtained three with the classic version of the zeta(s) function, the other six are obtained with two different versions of the zeta(s) function taken from the classic version.

The image must be read by rows and by columns, the three columns identify the three values of the real part of (s), the imaginary part is always the same; the three lines identify the three versions of the zeta(s) function.

I have divided the zeta(s) function into its three parts.

- In the first I removed both the $(2^{(1-s)} - 1)$ and the $(-1)^n$ part.
- In the second I only removed the $(2^{(1-s)} - 1)$ part.
- The third is the zeta(s) function in the classic version.

We have already seen part $(2^{(1-s)} - 1)$ that scales and rotates the funicular polygon with respect to the origin. Part $(-1)^n$ is the one that allows the zeta(s) function to converge; its action on the funicular polygon is to invert the direction (rotate them by 180°) of the vectors corresponding to a value of (n) odd.

Having said this, the first row presents three funicular polygons not scaled or rotated, which end up diverging with respect to the points that appear to be the same in which they converge, the funicular polygons obtained with the classic version of the zeta(s) function, which are scaled and rotated.

The second row presents funicular polygons not scaled or rotated, which converge in points (except one) evidently different from the funicular polygons obtained with the other two versions.

These first two versions have all the segments in the same positions (values of n) parallel.

The third row presents the funicular polygons obtained with the classic version of the zeta(s) function.

It seems interesting to me the coincidence of the points of convergence / divergence between the funicular polygons of the first and third row.

Both the verification of the point of divergence and the fact that in the final part the funicular polygons diverge forming a polygonal spiral I performed with the graphic method I have already talked about.

- On page 22 of 23 with a scheme similar to the previous image but with a constant value of s and with real part $1/3$, I represent again the three funicular polygons, then I represented the vectors that compose them, moved parallel on the origin of the plan.
Lastly I entered the results of the verification of the convergence/divergence point and of the fact that (in the final parts) the vectors draw polygonal spirals.
- On page 23 of 23 I have inserted the image that shows three paths that connect the points of convergence of the zeta(s) function in the classic version, varying the imaginary part of s from $0i$ to $27i$ with an increase of $0.1i$.

The plots are each obtained with one of the three $1/3$ $1/2$ and $2/3$ values that I am using for the real part.

The number (1, 2, 3,...) with which I have indicated some points of the path corresponds to the value of the imaginary part of s ; I did not put the i as it does not correspond to the value of i for that point on the complex plane.

This is the link that corresponds to this article <http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

The following links correspond to my others articles on Riemann's Hypothesis.

The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>
Riemann's Hypothesis. It is true twice. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6795827>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

Primality test. My second contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>
Primality test. My contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>
Twin primes. But even more. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>
Twin primes. Where they can be found. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>
News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>
The mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>
Finding prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>
Graphic representation of the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655071>
Goldbach's conjecture. Because I think it's true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707187>

The following link corresponds to my article on polygonal spirals.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals <http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

Ipotesi di Riemann. Ecco perché è vera.

Dante Servi

Abstract

Questa è la revisione [v4]. Ho aggiunto 4+4 pagine per descrivere una completamente nuova "terza caratteristica" della funzione zeta(s) di Riemann; ritengo che il titolo sia ora veramente rispettato.

Per alcuni valori di (s) (probabilmente infiniti) la funzione zeta(s) converge sullo zero del piano complesso; Riemann li ha chiamati "zeri non banali" ed ha ipotizzato che in tutti questi valori di (s) la parte reale è 1/2.

Ho utilizzato un approccio grafico per studiare i primi (ma sufficienti) valori generati dalla funzione zeta(s) nella versione classica; ho anche diviso la funzione zeta(s) nelle sue tre parti mettendone a confronto i risultati.

Dai valori ottenuti ho realizzato sul piano complesso dei poligoni funicolari; in questi poligoni funicolari ho individuato tre caratteristiche che indicano con certezza che l'ipotesi di Riemann è vera.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Inizio con il presentare una immagine nella quale sono riportati trenta vettori; partendo dall'origine del piano complesso ognuno (tranne che per n=1) termina in un diverso punto del piano, risultante da $1/n^s$. I valori di (n) vanno da 1 a 10, per i valori di (s) ho scelto questi tre valori $s=1/3+i$, $s=1/2+i$ ed $s=2/3+i$; ho quindi cambiato solo parte reale scegliendo 1/3 come rappresentante dei valori tra 0 e 1/2 e 2/3 come rappresentante di quelli tra 1/2 e 1.

La seguente immagine serve ad evidenziare le prime due caratteristiche che assieme rendono il valore 1/2 per la parte reale di (s) indispensabile per la convergenza della funzione zeta(s) nell'origine del piano complesso.

1. La lunghezza (ρ) dei vettori è definita dal valore della parte reale in combinazione con il valore di (n); **partendo da $\rho=1$ questo valore decresce più o meno velocemente in funzione del valore della parte reale di (s)**; ad esempio se il valore della parte reale di (s) è 1/3 $\rho=1/\text{radice cubica}(n)$, se è 1/2 $\rho=1/\text{radice quadrata}(n)$, se è 2/3 $\rho=1/\text{radice cubica}(n^2)$.
2. L'angolo (θ) che ogni vettore forma con l'asse reale è definito da (s) in combinazione con (n); si può però notare che la parte reale di (s) non ha nessuna influenza. Non è rappresentato nell'immagine, ma se ad esempio raddoppio il valore del coefficiente di (i) raddoppia il valore di (θ). **La caratteristica importante è che due o più vettori sono sicuramente paralleli (a parità di (n)) se in (s) è differente solo la parte reale.**

Le tre poligoni indicate con i diversi valori di (s) provano ad evidenziare meglio le lunghezze dei vari vettori che sono: verdi quelli derivanti da $1/n^{(2/3+i)}$, marroni quelli derivanti da $1/n^{(1/2+i)}$ e rossi quelli derivanti da $1/n^{(1/3+i)}$.

Quindi le prime due caratteristiche che ho individuato sono:

1. A partire da $n=2$, la lunghezza (ρ) dei vettori per i quali la parte reale è $1/2$ risulta sempre (a parità di (n)) intermedia rispetto ai vettori con parte reale di (s) inferiore e superiore.
2. A parità di (n) e del valore della parte immaginaria di (s) i vettori sono sempre paralleli.

Queste due caratteristiche insieme rappresentano un vincolo forte, ma non ancora sufficiente; occorre dimostrare che solo i "poligoni funicolari" composti da vettori di lunghezza derivante dalla parte reale $1/2$ possono convergere sull'origine del piano complesso.

Dopo l'introduzione delle prime due caratteristiche realizzata utilizzando vettori con inizio nell'origine del piano, proseguo utilizzando quasi esclusivamente i poligoni funicolari; spiegando prima come li ho ottenuti.

Con un primo vettore collego l'origine del piano con il punto risultante dalla funzione zeta(s) per $n=1$, con altri vettori collego il punto precedente con il punto risultante dal successivo valore di (n) .

Nell'immagine, appena sotto la versione classica della funzione zeta(s), ho inserito una personalizzazione della funzione $\text{sum}(X=a,b,\text{expr},\{x=0\})$ di PARI/GP con la quale ottengo i valori dei punti (Z) da $n=1$ a $n=f$; incrementando (f) ad ogni (Z).

Che si tratta di poligoni funicolari non ci possono essere dubbi in quanto, unendo con un vettore l'origine con uno qualsiasi di questi punti ottengo la risultante della sommatoria fino a quel valore di (n) .

Con questa immagine ho voluto mostrare il percorso di tre poligoni funicolari ottenuti cambiando solo la parte reale di (s) , la parte immaginaria è nota per appartenere al primo valore di (s) che fa convergere la funzione zeta(s) sull'origine.

L'immagine mostra anche che contrariamente a quanto ho illustrato nella precedente, i vettori nella stessa posizione (stesso valore di (n)) non sono paralleli. Non si tratta però di una smentita, la parte $(2^{(1-s)} - 1)$ della funzione zeta(s) interviene solo dopo che la sommatoria si è conclusa e quindi dopo che il poligono funicolare è completato.

La parte $(2^{(1-s)} - 1)$ della funzione zeta(s) ingrandisce o rimpicciolisce e fa ruotare (il tutto rispetto all'origine del piano) il poligono funicolare ottenuto con la sommatoria; il risultato dipende dal valore di (s) .

La seguente immagine (nella quale i punti di convergenza sono vicini all'origine del piano, così come lo erano quelli dell'immagine precedente) mostra un percorso che nella parte iniziale è decisamente diverso da quello visto nella precedente. Con l'aumentare del valore della parte immaginaria di (s) tende ad aumentare il numero di vettori della prima parte del percorso del poligono funicolare; quella parte del percorso che serve a preparare la parte finale dello stesso.

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$$Z(f,s) = \sum_{f=1}^f (n=1, f, (-1)^n n^{-s}) / (2^{1-s} - 1)$$

- - - Inizio della revisione [v4] - - -

Nelle revisioni precedenti avevo utilizzato la seguente immagine per introdurre quella che (con una forzatura) avevo definita la terza caratteristica della funzione zeta(s); in effetti l'immagine mostra quello che succede ma non ne spiega il motivo.

La terza caratteristica (che descrivo di seguito) implica più di un valido motivo per i quali la convergenza dei poligoni funicolari sull'origine del piano complesso è possibile solo se la parte reale di (s) è 1/2.

Descrivo la terza caratteristica utilizzando la versione "base" della funzione zeta(s) di Riemann.

A causa di un meccanismo che descrivo più avanti, il poligono funicolare disegna una o più spirali poligonali che ho deciso di chiamare "pseudo-clotoidi".

Anche se sono facilmente riconoscibili, solo dopo un valore della parte immaginaria di (s) superiore a 50i (per la versione "base" di zeta(s)), una è già presente da valori inferiori a 14.135...i.

La terza caratteristica consiste nella distanza (r) riguardante la "pseudo-clotoide" il cui punto (C) coincide con il punto (che chiamerò (Of)) di convergenza/divergenza del poligono funicolare; vedi Nota (1).

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$$

- Se la parte reale di (s) è uguale ad 1/2, la distanza (r) è uguale a 1 indipendentemente dal valore della parte immaginaria di (s) e dalla posizione del punto (Of) nel piano complesso.
- Se la parte reale di (s) è inferiore ad 1/2, la distanza (r) aumenta in modo evidente con l'aumentare del valore della parte immaginaria di (s), indipendentemente dalla posizione del punto (Of) nel piano complesso.
- Se la parte reale di (s) è superiore ad 1/2, la distanza (r) diminuisce in modo evidente con l'aumentare del valore della parte immaginaria di (s), indipendentemente dalla posizione del punto (Of) nel piano complesso.

Nota (1): La versione "base" della funzione zeta(s) di Riemann produce un poligono funicolare che alla fine disegna una spirale divergente all'infinito; questa spirale ha una origine che coincide con il punto (Of).

La diretta conseguenza della terza caratteristica, è che qualsiasi sia stato il percorso del poligono funicolare che converge sull'origine del piano complesso, il punto (D) dell'ultima "pseudo-clotoide" si trova su una circonferenza di raggio $r=1$; solo se la parte reale di (s) è $1/2$.

- Se è inferiore ad $1/2$, il punto (D) dell'ultima "pseudo-clotoide" (ipotizzando una convergenza sull'origine del piano complesso) si dovrebbe trovare su una (improbabile) spirale avente la stessa origine.
- Se è superiore ad $1/2$, il punto (D) dell'ultima "pseudo-clotoide" (ipotizzando una convergenza sull'origine del piano complesso) si dovrebbe trovare su una (improbabile) spirale avente la stessa origine.

Con questo, penso che potrei aver prodotto una prova grafica del fatto che la funzione zeta(s) di Riemann è vera; se però non basta, ho ulteriori argomenti (collegati alla stessa caratteristica).

La seguente immagine propone il confronto della lunghezza dei primi 7 vettori, con la distanza (r) relativa alle ultime 7 "pseudo-clotoidi", presi da un poligono funicolare; è fondamentale notare che la parte reale di (s) è $1/2$.

I punti (C) e (D) delle "pseudo-clotoidi" oltre che i segmenti sono stati da me allineati per agevolarne il confronto.

Per completezza di informazione, i valori di (r) relativi alle "pseudo-clotoidi" che convergono in (Of), per valori di (s) nei quali cambia solo la parte reale (quindi la parte immaginaria rimane $5000.234317...i$) risultano essere:

$r=3.04...$ se la parte reale di (s) è $1/3$.

$r=0.33...$ se la parte reale di (s) è $2/3$.

La seguente immagine utilizza due copie del poligono funicolare dal quale sono state ricavati i vettori e le "pseudo-clotoidi" utilizzati nell'immagine precedente.

A sinistra ho evidenziato i primi sette vettori, a destra gli stessi vettori sono stati (in blocco) ruotati adeguatamente e poi specchiati (o se si preferisce ribaltati), utilizzando come asse di specchiatura (ribaltamento) il primo vettore.

Penso sia evidente nel poligono funicolare a destra, la corrispondenza dei vettori con il percorso delle sette "pseudo-clotoidi"; anche questo è possibile solo se la parte reale di (s) è $1/2$.

First seven vectors

First seven vectors rotated and mirrored

Come si formano le “pseudo-clotoidi”.

Se la parte immaginaria di (s) è positiva, le “pseudo-clotoidi” divergono da (D) in senso orario e convergono su (C) in senso antiorario; il valore di (θ) cresce in senso orario, quindi è il verso di divergenza a concordare con il verso di (θ).

L’inizio della formazione di una “pseudo-clotoide” avviene in una situazione neutra o di convergenza, del poligono funicolare rispetto al punto destinato a diventare (D).

Avviene quando la differenza tra i valori di (θ) di due vettori consecutivi si avvicina a 180° quanto basta a far cambiare il lato (da sinistro a destro) della posizione del punto (C) rispetto alla direzione del vettore; il punto da (C) diventa (D) ed inizia la divergenza.

L’abbandono del punto (D) come punto di riferimento avviene quando la differenza tra i valori di (θ) di due vettori consecutivi diventa negativa; viene abbandonato il punto (D) ed il punto di riferimento diventa il nuovo punto (C).

La formazione delle “pseudo-clotoidi” termina quando (dopo l’ultimo cambio da (C) a (D)), la differenza tra i valori di (θ) di due vettori consecutivi continua a rimanere positiva; il punto (D) diventa il punto (Of).

Per questa immagine ho utilizzato la quinta “pseudo-clotoide” partendo da (Of); nelle due precedenti immagini.

I due vettori tratteggiati in rosso appartengono alle “pseudo-clotoidi” precedente e successiva; i due ingrandimenti vogliono mostrare l’inversione del lato in cui si trovano i punti (D) e (C) rispetto alla direzione dei vettori.

Di seguito ho inserito i valori di (n) e di $\theta(n+1) - \theta(n)$ (in gradi decimali e tolti i multipli di 360°) riferiti ai 32 vettori appartenenti alla “pseudo-clotoide” ai quali ho aggiunto il vettore precedente ed il successivo.

n=144	$\theta(n+1) - \theta(n) = 182,6537^\circ$	n=155	$\theta(n+1) - \theta(n) = 42,4007^\circ$	n=166	$\theta(n+1) - \theta(n) = -79,3202^\circ$
n=145	$\theta(n+1) - \theta(n) = 169,0272^\circ$	n=156	$\theta(n+1) - \theta(n) = 30,6281^\circ$	n=167	$\theta(n+1) - \theta(n) = -89,5930^\circ$
n=146	$\theta(n+1) - \theta(n) = 155,5866^\circ$	n=157	$\theta(n+1) - \theta(n) = 19,0050^\circ$	n=168	$\theta(n+1) - \theta(n) = -99,7438^\circ$
n=147	$\theta(n+1) - \theta(n) = 142,3283^\circ$	n=158	$\theta(n+1) - \theta(n) = 7,5285^\circ$	n=169	$\theta(n+1) - \theta(n) = -109,7749^\circ$
n=148	$\theta(n+1) - \theta(n) = 129,2485^\circ$	n=159	$\theta(n+1) - \theta(n) = -3,8040^\circ$	n=170	$\theta(n+1) - \theta(n) = -119,6883^\circ$
n=149	$\theta(n+1) - \theta(n) = 116,3438^\circ$	n=160	$\theta(n+1) - \theta(n) = -14,9953^\circ$	n=171	$\theta(n+1) - \theta(n) = -129,4861^\circ$
n=150	$\theta(n+1) - \theta(n) = 103,6105^\circ$	n=161	$\theta(n+1) - \theta(n) = -26,0481^\circ$	n=172	$\theta(n+1) - \theta(n) = -139,1703^\circ$
n=151	$\theta(n+1) - \theta(n) = 91,0453^\circ$	n=162	$\theta(n+1) - \theta(n) = -36,9648^\circ$	n=173	$\theta(n+1) - \theta(n) = -148,7428^\circ$
n=152	$\theta(n+1) - \theta(n) = 78,6449^\circ$	n=163	$\theta(n+1) - \theta(n) = -47,7479^\circ$	n=174	$\theta(n+1) - \theta(n) = -158,2057^\circ$
n=153	$\theta(n+1) - \theta(n) = 66,4061^\circ$	n=164	$\theta(n+1) - \theta(n) = -58,4000^\circ$	n=175	$\theta(n+1) - \theta(n) = -167,5607^\circ$
n=154	$\theta(n+1) - \theta(n) = 54,3257^\circ$	n=165	$\theta(n+1) - \theta(n) = -68,9233^\circ$	n=176	$\theta(n+1) - \theta(n) = -176,8097^\circ$

La seguente immagine, con tre esempi riguardanti delle “pseudo-clotoidi” convergenti su (Of) (solo per una di esse (Of) coincide con l’origine del piano complesso), vuole mostrare che $r=1$ (se la parte reale di (s) è uguale a 1/2) anche quando il poligono funicolare converge in un punto diverso dall’origine del piano complesso.

Vuole anche mostrare che grazie a quello che ho imparato sulle “pseudo-clotoidi”, ho potuto (e quindi è possibile, dato il valore della parte immaginaria di (s)) calcolare i valori di (n) corrispondenti a vettori, che si trovano nei tre punti caratteristici della “pseudo-clotoide”, avente il punto (C) coincidente con (Of).

Il terzo punto caratteristico (del quale non avevo ancora parlato) lo chiamo (M), ed è il punto finale dell’ultimo vettore che diverge dal punto (D); in conseguenza delle prime due caratteristiche, il valore di (n) calcolato come spiego di seguito, vale per qualsiasi valore della parte reale di (s).

Ovviamente il vettore successivo è il primo a convergere sul punto (C).

Il punto (M) non si trova esattamente a metà tra i due punti (C) e (D) ma appartiene al vettore intercettato da una circonferenza con centro in (C) oppure in (D) e raggio uguale alla metà della distanza (r).

La parte reale di (s) mostra il suo effetto nel valore del raggio (r/2) della circonferenza che lo intercetta.

- Per trovare il valore di (n) relativo al punto (M), basta dividere per 2π il coefficiente della parte immaginaria di (s). Il numero intero più vicino al risultato del calcolo indica il valore di (n) ed indirettamente la posizione di (M).
- Per trovare il valore di (n) che individua un vettore vicino a quello dal quale è iniziata la divergenza dal punto (D), basta dividere il coefficiente della parte immaginaria di (s) per 9.42345... Questa costante è da verificare ulteriormente e migliorata potrebbe permettere di individuare il valore di (n), dal quale è iniziata la divergenza dal punto (D). A me è bastato avere un riferimento, per scegliere il valore iniziale e quello finale di (f) e poter tracciare i vettori che mi interessavano.
- Per trovare il valore di (n), che individua un vettore appartenente alla zona di convergenza (vicino al punto (C)), basta dividere il coefficiente della parte immaginaria di (s) per 5.2946... Anche questa costante è da ricalcolare, in funzione del risultato che si desidera ottenere e migliorata potrebbe permettere di trovare il valore di (n), dal quale il poligono funicolare torna a divergere.

Per ognuno dei tre esempi ho quindi ricavato tre gruppi di 200 vettori, i relativi valori di (f) sono indicati nell'immagine.

Faccio presente che le "pseudo-clotoidi" che nell'immagine completano i tracciati, le ho prese in prestito dal poligono funicolare risultante da: $Z(f,s)=\sum(n=1,f,1/n^s)$ con $s=1/2+1122.4586213568805122541328544238161i$

Torno un attimo alla precedente immagine per far notare che il valore $n=159$ si può ottenere dividendo per 5 il risultato del calcolo con il quale si è trovato il punto (M) della "pseudo-clotoide" convergente in (Of); ricordo che 5 corrisponde alla posizione della "pseudo-clotoide" (a partire da sinistra) nell'immagine nella quale le ho allineate.

Al momento non ho altro da riferire riguardo alla terza caratteristica ed alle "pseudo-clotoidi" che richieda di utilizzare la versione "base" della funzione zeta(s) di Riemann.

Voglio quindi mostrare una immagine, che ho ottenuto con gli stessi valori di (s) dell'immagine precedente, utilizzando la versione che io chiamo "intermedia" della funzione zeta(s) di Riemann.

La versione "intermedia" non genera la rotazione e l'ingrandimento/riduzione finale del poligono funicolare rispetto all'origine del piano complesso (generati dalla versione classica); questo comporta una posizione differente di quei punti (Of) che non capitano sull'origine del piano complesso.

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$$

$$s = 1/2 + 2000000.41073273213014316802919i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$$

$$s = 1/2 + 1000001.8122521847333810134544111i$$

$$Z = 1.017 + 0.118...i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$$

$$s = 1/2 + 1586326.0496395178333696890310008333836i$$

Si può immediatamente notare che il raggio $r=1$ è diventato radice quadrata di 2, di conseguenza il raggio $r=0,5$ è diventato la metà di radice quadrata di 2.

Questo mi fa pensare che il raggio $r=1$ potrebbe derivare dalla radice quadrata di 1.

Per trovare il valore di (n) relativo al punto (M) , in questo caso occorre dividere per π il coefficiente della parte immaginaria di (s) .

Concludo questa revisione [v4] con le due funzioni che legano (ρ) e (θ) ad (n) .

Se (nr) è il numeratore della parte reale di (s) e (dr) ne è il denominatore; la lunghezza (ρ) dei vettori dei poligoni funicolari è legata ad (n) dalla seguente funzione.

$$\rho(n) = \frac{1}{dr \sqrt{n^{nr}}}$$

Dato il coefficiente (b) della parte immaginaria di (s) , l'angolo (θ) che ogni vettore forma con l'asse reale è legato ad (n) dalla seguente funzione.

$$\theta(n) = b \cdot \log(n) \quad (\text{radianti})$$

Note:

- Si intende che (n) sia il valore che (in zeta(s)) determina il punto (z) di arrivo del vettore al quale $\rho(n)$ e $\theta(n)$ si riferiscono.
- $\log(n)$ è il logaritmo naturale di (n) .
- Se (b) è positivo la crescita di (θ) risulta oraria.

Considerazioni.

- La parte reale di (s) determina come varia la lunghezza dei vettori.
- Il logaritmo naturale di (n) produce un incremento di (θ) inizialmente rapido per poi diventare sempre meno evidente.
- Il coefficiente (b) della parte immaginaria di (s) sembra avere il solo effetto di aumentare (θ) a parità di (n) .

Grazie alla funzione zeta(s) di Riemann, il coefficiente (b) ha due effetti.

- Determina quante “pseudo-clotoidi” saranno presenti nel poligono funicolare.
- Determina l'angolo (θ) dei primi vettori e di conseguenza quelli che saranno gli angoli tra le “pseudo-clotoidi” successive; quindi determina (assieme a (ρ)) sia la lunghezza del poligono funicolare che il suo percorso.

- - - Fine della revisione [v4] e ritorno alla precedente, dal punto di interruzione. - - -

Devo però fornire le immagini che ho promesso, ma ne fornirò anche altre in quanto desidero descrivere due altre particolarità della funzione zeta(s) che ho scoperto; le prossime immagini occupano ognuna una pagina e le ho raccolte alla fine di questo articolo.

- A pagina 19 di 23 sono rappresentati nove poligoni funicolari, in funzione principalmente dei valori della parte immaginaria di (s), i punti di convergenza capitano in tre diverse zone del piano; per ognuna di queste zone ho inserito i tre poligoni funicolari risultanti dai soliti tre valori della parte reale di (s) che sto utilizzando.

Si potrà notare che quando le zone sono vicine i poligoni funicolari sono simili ma anche a parità della parte reale di (s) se cambia la parte immaginaria non sono e non possono essere uguali; nemmeno nella parte finale del percorso.

In tutti i casi che ho studiato, (dopo una parte iniziale che serve da “assestamento”) i poligoni funicolari disegnano una spirale poligonale convergente; **l'origine della spirale coincide giustamente con il punto di convergenza.**

Per verificare e mostrare che (nonostante le apparenze) si tratta di spirali poligonali utilizzo un mio metodo grafico.

Il metodo consiste nel ruotare, con centro nel punto di convergenza, ad uno ad uno tutti i vettori in modo che il loro punto iniziale coincida con un segmento orizzontale.

Il suddetto segmento orizzontale inizia nel punto di convergenza; se il risultato è una disposizione regolare dei vettori che lascia intendere una qualche regola, allora si tratta di una spirale sia che converga verso la sua origine sia che se ne allontani. Questo funziona solo se il centro di rotazione è l'origine della spirale.

Ho specificato che vale anche nel caso che la spirale poligonale (tracciata dal poligono funicolare) si allontana dalla sua origine (in questo caso lo chiamo punto di divergenza) in quanto ho verificato (vedi immagine a pagina 13 di 15) che i poligoni funicolari ottenuti dalla semplice sommatoria di $1/n^s$ divergono tracciando una spirale poligonale che diverge (in senso inverso rispetto a quelle che convergono) avendo come origine (punto di divergenza) lo stesso punto di convergenza ottenuto con la versione classica della funzione zeta(s) per lo stesso valore di (s).

- A pagina 20 di 23 sono rappresentati altri sei poligoni funicolari che convergono in punti del piano diversi dall'origine dello stesso. Il rapporto tra le distanze dall'origine dei punti di convergenza risultanti dai due valori della parte immaginaria di (s), non consentiva una adeguata impaginazione; ho scalato 1:5 i tre poligoni funicolari con i punti di convergenza più distanti dall'origine.

Per il resto vale quanto ho scritto per l'immagine a pagina 11 di 15.

- A pagina 21 di 23 è rappresentato il confronto di poligoni funicolari ottenuti tre con la versione classica della funzione zeta(s), gli altri sei sono ottenuti con due diverse versioni della funzione zeta(s) ricavate dalla versione classica.

L'immagine va letta per righe e per colonne, le tre colonne individuano i tre valori della parte reale di (s), la parte immaginaria è sempre la stessa; le tre righe individuano le tre versioni della funzione zeta(s).

Ho diviso la funzione zeta(s) nelle sue tre parti.

- Nella prima ho tolto sia la parte $(2^{(1-s)} - 1)$ che la parte $(-1)^n$.
- Nella seconda ho tolto solo la parte $(2^{(1-s)} - 1)$.
- La terza è la funzione zeta(s) nella versione classica.

La parte $(2^{(1-s)} - 1)$ abbiamo già visto che scala e fa ruotare rispetto all'origine il poligono funicolare.

La parte $(-1)^n$ è quella che permette alla funzione zeta(s) di convergere; la sua azione sul poligono funicolare è quella di invertire il verso (li ruota di 180°) dei vettori corrispondenti ad un valore di (n) dispari.

Detto questo, la prima riga presenta tre poligoni funicolari non scalati ne ruotati, che finiscono per divergere rispetto a dei punti che risultano essere gli stessi nei quali convergono, i poligoni funicolari ottenuti con la versione classica della funzione zeta(s), i quali sono scalati e ruotati.

La seconda riga presenta dei poligoni funicolari non scalati ne ruotati, che convergono in punti (tranne uno) evidentemente diversi rispetto ai poligoni funicolari ottenuti con le altre due versioni.

Queste due prime versioni hanno tutti i segmenti nelle stesse posizioni (valori di (n)) paralleli.

La terza riga presenta i poligoni funicolari ottenuti con la versione classica della funzione zeta(s).

Mi sembra interessante la coincidenza dei punti di convergenza/divergenza tra i poligoni funicolari della prima e della terza riga.

Sia la verifica del punto di divergenza sia il fatto che nella parte finale i poligoni funicolari divergono formando una spirale poligonale l'ho eseguita con il metodo grafico del quale ho già parlato.

- A pagina 22 di 23 con uno schema simile all'immagine precedente ma con un valore di (s) costante e con parte reale $1/3$, rappresento di nuovo i tre poligoni funicolari, poi ho rappresentato i vettori che li compongono, spostati parallelamente sull'origine del piano.
Per ultimi ho inserito i risultati della verifica del punto di convergenza/divergenza e del fatto che (nelle parti finali) i vettori disegnano delle spirali poligonali.
- A pagina 23 di 23 ho inserito l'immagine che mostra tre tracciati che collegano i punti di convergenza della funzione zeta(s) nella versione classica, variando la parte immaginaria di (s) da $0i$ a $27i$ con incremento $0.1i$.

I tracciati sono ottenuti ognuno con uno dei tre valori $1/3$ $1/2$ e $2/3$ che sto utilizzando per la parte reale.

Il numero (1, 2, 3, ...) con il quale ho indicato alcuni punti del percorso corrisponde al valore della parte immaginaria di (s) ; non ho messo la (i) in quanto non corrisponde al valore di (i) per quel punto sul piano complesso.

Questo è il link che corrisponde a questo articolo

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

I seguenti links corrispondono ad altri miei articoli sull'ipotesi di Riemann.

The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin.
Riemann's Hypothesis. It is true twice.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.6795827>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

Primality test. My second contribution.
Primality test. My contribution.
Twin primes. But even more.
Twin primes. Where they can be found.
News on the mechanism of prime numbers.
The mechanism of prime numbers.
Finding prime numbers.
Graphic representation of the mechanism of prime numbers.
Goldbach's conjecture. Because I think it's true.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5655071>
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5707187>

Il seguente link corrisponde ad un mio articolo sulle spirali poligonali.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com

1 : 5

$$s = 1/3 + 5i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 14$$

$$s = 1/3 + 27i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 25$$

$$s = 1/2 + 5i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 14$$

1 : 5

$$s = 1/2 + 27i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 25$$

1 : 5

$$s = 2/3 + 5i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 14$$

$$s = 2/3 + 27i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 25$$

	s=1/3+14.134...i	s=1/2+14.134...i	s=2/3+14.134...i
$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f \frac{1}{n^s}$ $Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, 1/n^s}$	<p>0.12366017</p>		
$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$ $Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$	<p>0.27468931</p>		
$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$ $Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, (-1)^n n^{-s}} / (2^{-(1-s)} - 1)$	<p>0.12366017</p> <p>0.61047214°</p>		

$s=1/3+14.13472514173469379045725198i$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f \frac{1}{n^s}$$

$Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, 1/n^s}$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, (-1)^n n^{-s}}$

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, (-1)^n n^{-s}} / (2^{1-s} - 1)$

$\zeta(s)$
 $s = 1/3 + (0 \div 27)i$

$\zeta(s)$
 $s = 1/2 + (0 \div 27)i$

$\zeta(s)$
 $s = 2/3 + (0 \div 27)i$

